

SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEKNOLOGİYALARIN ROLU

GÜNAY BƏDƏLZADƏ NAZİM¹

Gn.badalzade@adpu.edu.az

ORCID ID: 0000-0002-2891-1944

¹ Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Müəllim

*Yazışılan müəllif: gn.badalzade@adpu.edu.com; Tel.: +994-50-8040468 (Yalnız bir müəllif)

Xülasə

Xüsusi təhsildə texnologiyanın tətbiqi sahəsində son illərdə artan marağa baxmayaraq, effektiv tədris xidmətlərinin təmin olunması və innovativ tədris materiallarının istifadəsi hələ istənilən səviyyəyə çatmamışdır. Bu tədqiqat texnologiyanın xüsusi ehtiyacları olan uşaqların təhsilində rolunu nəzəri əsaslarla araşdırmaq məqsədi daşıyır. Metod olaraq, 2000–2024-cü illər arasında nəşr olunmuş elmi mənbələr sisteməlik şəkildə təhlil edilmiş, xüsusilə köməkçi texnologiyalar və interaktiv tədris mühitlərinin təsiri qiymətləndirilmişdir. Təhlil göstərir ki, texnologiya xüsusi təhsildə inklüzivliyin artırılması, fərdiləşdirilmiş öyrənmə və kognitiv bacarıqların inkişafı üçün mühüm imkanlar yaradır. Eyni zamanda, infrastrukturaya və müəllim hazırlığına dair problemlər texnologiyanın geniş tətbiqinin qarşısını alır. Nəticə olaraq, xüsusi təhsil sahəsində texnologiyaların uğurlu inteqrasiyası üçün multidissiplinar əməkdaşlıq, pedaqoji yanaşmaların yenilənməsi və müvafiq təlim proqramlarının tətbiqi vacibdir. Bu araşdırma gələcək empirik tədqiqatlar üçün nəzəri baza təmin etməklə yanaşı, xüsusi təhsildə texnologiyanın səmərəli istifadəsi üçün tövsiyələr təqdim edir.

Açar sözlər: xüsusi təhsil, texnologiya, inklüziv təhsil, köməkçi texnologiyalar, tədris mühiti

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

Abstract

Despite the growing interest in the use of technology in special education in recent years, the provision of effective instructional services and the use of innovative teaching materials have not yet reached the desired level. This study aims to theoretically explore the role of technology in the education of children with special needs. As a method, scientific sources published between 2000 and 2024 were systematically analyzed, with particular focus on assistive technologies and interactive learning environments. The analysis reveals that technology offers significant opportunities for enhancing inclusion in special education, promoting personalized learning, and developing cognitive skills. At the same time, challenges related to infrastructure and teacher training hinder the widespread implementation of technology. As a result, successful integration of technologies in special education requires multidisciplinary collaboration, renewal of pedagogical approaches, and the implementation of relevant training programs. In addition to providing a theoretical foundation for future empirical research, this study offers practical recommendations for the effective use of technology in special education.

Keywords: special education, technology, inclusive education, assistive technologies, learning environment

ƏSAS HİSSƏ

Sağlamlıq imkanları məhdud (SİM) uşaqlar dedikdə öyrənmə çətinliyi və ya fiziki/psixoloji məhdudluğu olan, yaşadlarına nisbətən öyrənməkdə daha çox çətinlik çəkən uşaqlar nəzərdə tutulur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (2007) təsnifatına əsasən, əlillik təkcə bioloji və tibbi səbəblərlə deyil, sosial və mühitlə bağlı maneələrlə də müəyyən olunur. Bu yanaşma əlilliyi fərdin daxili xüsusiyyəti kimi deyil, onun mühitlə qarşılıqlı təsirindən doğan bir vəziyyət kimi şərh edir. UNICEF-in (2022) məlumatına əsasən, dünyada hər on uşaqdan biri cəmiyyətdə tam və effektiv iştirakına maneə yaradan hər hansı bir fiziki, duysal, intellektual və ya psixososial məhdudluğa sahibdir. Bu səbəbdən də inklüziv təhsil yanaşmaları təkcə uşaqların məktəbə qəbul edilməsini deyil, həm də onların tədris mühitində mənəvi, davamlı və bərabər hüquqlu iştirakını təmin etməyi qarşısına məqsəd qoyur.

Xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqların hüquqlarını təmin etmək üçün inklüziv erkən uşaqlıq təhsili və qayğı siyasətləri onların müxtəlifliyini və sosial kontekstlərini nəzərə alaraq formalaşdırılmalıdır. Bu siyasətlər uşaqların bərabər çıxış və iştirak imkanlarını təmin etməklə yanaşı, onların akademik, sosial, emosional, fiziki və psixoloji inkişafını dəstəkləyən çevik yanaşmaları da əhatə etməlidir. Uğurlu inklüziv praktikalarda, təhsildə iştirakın keyfiyyətinin artırılması, fərdi ehtiyacları uyğunlaşdırılmış dəstək sistemlərinin yaradılması və ailələrin, müəllimlərin və icmaların bu prosesi birgə daşması ön plandadır. Tədqiqatlar göstərir ki, məhz erkən yaş dövründə göstərilən kompleks dəstək uşağın gələcək inkişafına və cəmiyyətə inteqrasiyasına həlledici təsir göstərir.

Son illərdə texnologiya, xüsusilə də köməkçi rəqəmsal texnologiyalar, xüsusi təhsil sahəsində tədris və öyrənmə prosesini əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Əvvəllər müəllimlər və valideynlər resurs çatışmazlığı, metodoloji qeyri-müəyyənlik və dəstək mexanizmlərinin zəifliyi ilə üzləşirdilərsə, bu gün müxtəlif texnologiyalar sayəsində tədrisin fərdiləşdirilməsi, ünsiyyətin asanlaşdırılması və müstəqil fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi reallığa çevrilmişdir. Rəqəmsal cihazlar – planşetlər, nitqin inkişafında müsbət təsir göstərən qurğular, məndən-nitqə proqramlar, toxunma əsaslı interfeyslər – şagirdlərin təlimə daha fəal şəkildə cəlb olunmasına imkan yaradır. Bu texnologiyalar həmçinin uşağın duyğu və davranış tənzimlənməsində, sosial münasibətlər qurmasında və gündəlik fəaliyyətlərə qatılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Universal Təlim Dizaynı (UTD) kimi nəzəri yanaşmalara əsaslanan adaptiv proqram təminatları dərslər materiallarını uşağın fərdi öyrənmə tərzinə və inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq imkanı verir. Bu yanaşma, yalnız zəif sahələri kompensasiya etmək üçün deyil, eyni zamanda uşağın güclü tərəflərini inkişaf etdirmək və təlimdə daha yüksək motivasiya yaratmaq üçün imkanlar təqdim edir. Məsələn, oxu pozuntuları ilə qarşılaşan bir uşaq sinif materialını audio formada qəbul etməklə öyrənməyə davam edə bilər, bu isə onun tədris prosesindən geri qalmasının qarşısını alır. Digər tərəfdən, fənn üzrə qabaqcıl biliklərə malik olan bir şagird üçün adaptiv tədris platformaları daha mürəkkəb tapşırıqlar təqdim etməklə onu zehni cəhətdən stimullaşdırır.

Əlavə olaraq, texnologiya sosial-emosional öyrənməyə də təsir edir. Şifahi ifadə bacarıqları zəif olan uşaqlar, nitq sintezatorları və digər alternativ kommunikasiya vasitələri sayəsində sinif müzakirələrində və qrup işlərində iştirak edə bilərlər. Bu, onlarda yalnız kommunikasiya bacarıqlarının deyil, eyni zamanda özünəinam, mənsubiyyət hissi və sosial əlaqələr qurmaq bacarığının da inkişafına səbəb olur. Texnologiyanın təhsilə uğurlu inteqrasiyası, onun gündəlik tədris praktikalarının təbii və ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilməsinə bağlıdır. Belə yanaşma müəllimlərin, valideynlərin və sinif yoldaşlarının texnologiyaya dair müsbət münasibətini və onun istifadəsində dəstəkləyici mövqeyini zəruri edir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat xüsusi təhsildə texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı mövcud elmi ədəbiyyatların sistemli təhlilinə əsaslanan nəzəri-analitik xarakter daşıyır. Araşdırmanın əsas məqsədi – texnologiya ilə zənginləşdirilmiş tədris mühitlərinin xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdlərin öyrənmə imkanlarına təsirini qiymətləndirmək, bu sahədəki mövcud elmi boşluqları müəyyənləşdirmək və gələcək empirik tədqiqatlar üçün konseptual çərçivə formalaşdırmaqdır.

Metodoloji yanaşma:

Tədqiqat nəzəri metodologiya əsasında aparılmış, mənbələrin məzmun analizi həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə 2000–2024-cü illər arasında nəşr olunmuş və xüsusi təhsildə texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş elmi məqalələr, monoqrafialar və konfrans materialları araşdırmaya daxil edilmişdir.

Bu sahəyə dair aparılmış tədqiqatların sistemli təhlili nəticəsində rəqəmsal texnologiyaların, xüsusən də köməkçi texnologiyaların erkən uşaqlıq dövründə xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqları dəstəkləməkdə rolu aydın şəkildə müəyyən edilmişdir. Bu təhlilə daxil edilən əsas elmi mənbələr arasında Hasselbring və Glaser (2000), King-Sears və Evmenova (2007), Lancioni və həmkarları (2010; 2011), Alper və Raharinirina (2006), eləcə də Kaspi-Tsahor, Heiman və Olenik-Shemesh (2011) tərəfindən aparılmış araşdırmalar yer alır. Sözügedən tədqiqatlar texnologiyanın sadəcə tədris materiallarının təqdimat vasitəsi deyil, həm də əlillikdən irəli gələn öyrənmə baryerlərinin aradan qaldırılması üçün effektiv strategiya olduğunu vurğulayır.

Ədəbiyyatların analizi bir neçə əsas nəticəni üzə çıxarmışdır:

- Mətn səsəndiricilər, danışığı mətnə çevirən proqramlar və sensor əsaslı cihazlar kimi köməkçi texnologiyalar əqli və fiziki məhdudluqları olan uşaqlar üçün təhsil mühitində iştirak imkanlarını artırır və onların müstəqil fəaliyyət qabiliyyətini dəstəkləyir (Hasselbring & Glaser, 2000).
- Multimedia və interaktiv resursların istifadəsi şagirdlərin motivasiyasını və diqqət davamlılığını gücləndirir, bu isə erkən yaş dövründə öyrənmənin effektivliyini artırır (Williams, Jamali & Nicholas, 2006).
- Texnologiya əsaslı fərdi öyrənmə yanaşmaları müxtəlif ehtiyacları cavab verən çevik və inklüziv tədris modellərinin formalaşmasına imkan yaradır (King-Sears & Evmenova, 2007).
- Bununla belə, texnologiyaya çıxışın qeyri-bərabərliyi – xüsusilə də infrastruktur və resurs çatışmazlığı səbəbilə – bəzi təhsil müəssisələrində və ailə mühitlərində texnologiyanın tətbiqini məhdudlaşdırır (Kaspi-Tsahor və b., 2011).

Bu araşdırmanın nəzəri əsasını *Universal Təlim Dizaynı (UTD)* və *köməkçi texnologiyaların təhsilə inteqrasiyası* kimi konseptual çərçivələr təşkil edir. UTD yanaşması hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təhsili daha inklüziv və əlçatan etməyi hədəfləyir. Bu modelə əsasən, texnologiya bütün şagirdlər üçün müxtəlif təqdimat, ifadə və iştirak yolları təqdim etməklə, öyrənmə imkanlarını genişləndirir. Köməkçi texnologiyaların təhsilə inteqrasiyası isə bu vasitələrin sadəcə kompensator rolunu deyil, həm də öyrənməni stimullaşdıran və sosial iştirakçılığı gücləndirən bir yanaşma kimi tətbiqini vurğulayır. Hər iki yanaşma, rəqəmsal texnologiyaların SİM uşaqların erkən təhsildə bərabər və effektiv iştirakını təmin etmək üçün necə sistemli və məqsədyönlü şəkildə istifadə oluna biləcəyini əsaslandırır.

NƏTİCƏLƏR

Aparılmış nəzəri təhlil göstərdi ki, xüsusi təhsildə texnologiyaların tətbiqi getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb etsə də, bu sahədə hələ də ciddi elmi və praktik boşluqlar mövcuddur. Ədəbiyyatın sistemli şəkildə təhlili nəticəsində aşağıdakı əsas nəticələr əldə olunmuşdur:

1. **Texnologiyanın inklüziv təhsildə rolu artmaqdadır**, lakin bu yanaşmaların real təhsil mühitində effektiv və davamlı tətbiqi hələ arzuolunan səviyyədə deyil. Bu, əsasən infrastruktur çatışmazlığı və pedaqoqların texnoloji savadlılığının yetərsizliyi ilə əlaqələndirilir.

2. **Köməkçi və interaktiv texnologiyalar**, xüsusi ehtiyacılı şagirdlərin motivasiyasını və təlimdə iştirak səviyyəsini artırmaq potensialına malikdir. Lakin bu texnologiyaların şagirdlərin fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması və sistemlik şəkildə tətbiqi ilə bağlı praktik modellər azlıq təşkil edir.
3. Əksər ədəbiyyatlarda texnologiya əsaslı tədrisin **kognitiv bacarıqların inkişafına və davranışın tənziqlənməsinə müsbət təsiri** vurğulansa da, bu təsirin dərəcəsi və davamlılığı ilə bağlı uzunmüddətli empirik tədqiqatlara ehtiyac qalmaqdadır.
4. **Universal Təlim Dizaynı (UTD) və Köməkçi Texnologiyaların İntegrasiyası** kimi nəzəri yanaşmalar texnologiyanın təhsildə istifadəsinə sistemli baxış təqdim etsə də, bu modellərin xüsusi təhsilə adaptasiyası üzərində daha geniş araşdırmalar aparılmalıdır.
5. Əldə edilən nəticələr göstərir ki, xüsusi təhsil sahəsində texnologiya ilə zənginləşdirilmiş öyrənmə mühitlərinin tətbiqi üçün **multidissiplinar əməkdaşlıq**, pedaqoqların **ixtisasartırma proqramları** və **əlçatan resurs bazasının** yaradılması mühüm şərtlərdəndir.

Bu nəticələr göstərir ki, texnologiyanın xüsusi təhsildə səmərəli tətbiqi üçün yalnız texniki vasitələrin mövcudluğu kifayət deyil, həm də pedaqoji yanaşmaların yenilənməsi, müəllim hazırlığı və valideyn dəstəyi kimi amillər də nəzərə alınmalıdır.

MÜZAKİRƏ

Aparılan nəzəri araşdırmanın nəticələri göstərir ki, texnologiyanın xüsusi təhsildə tətbiqi geniş potensiala malikdir və inklüziv təhsil mühitlərinin keyfiyyətinin artırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Lakin əldə olunan elmi mənbələrin təhlili texnologiyanın istifadəsində həm texniki, həm də pedaqoji çətinliklərin mövcud olduğunu ortaya qoyur.

Bir tərəfdən, köməkçi və interaktiv texnologiyaların şagirdlərin fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması onların təlim prosesində aktiv iştirakını və öyrənmə motivasiyasını artırır. Bu isə, təhsil prosesinin fərdiləşdirilməsi prinsipinə uyğun gəlir və Universal Təlim Dizaynı (UTD) konsepsiyası ilə üst-üstə düşür. Digər tərəfdən isə, bu texnologiyaların geniş miqyasda tətbiqi üçün məktəblərdə və ev mühitində mövcud olan infrastruktur çatışmazlığı və müəllimlərin texnoloji savadlılıq səviyyəsinin aşağı olması əsas maneələr kimi qalmaqdadır.

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etməsi ilə yanaşı, xüsusi təhsil sahəsində yeni texnoloji həllərin yaradılması və tətbiqi istiqamətində araşdırmaların artması vacibdir. Bununla belə, mövcud ədəbiyyatda texnologiyanın uzunmüddətli təsirinə və onun tədris keyfiyyətinə təsirinə qiymətləndirilməsi ilə bağlı empirik tədqiqatların sayı məhduddur. Bu, gələcək tədqiqatların aparılması üçün önəmli elmi boşluq kimi görünür.

Eyni zamanda, texnologiyanın tətbiqi yalnız texniki vasitələrdən ibarət deyil, onun effektiv istifadəsi pedaqoji yanaşmaların və metodik resursların yenilənməsini tələb edir. Bu səbəbdən müəllimlərin ixtisasartırma proqramlarında texnologiya əsaslı tədris metodlarına xüsusi yer ayrılması vacibdir. Valideynlərin də bu prosesə cəlb olunması və onlara texnologiyalardan istifadə sahəsində dəstək göstərilməsi inklüzivliyin daha da möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır.

Nəticə etibarilə, texnologiyanın xüsusi təhsildə uğurlu tətbiqi üçün multidissiplinar yanaşmanın əsas götürülməsi, həmçinin dövlət, təhsil müəssisələri və valideynlər arasında sıx əməkdaşlığın təmin olunması zəruridir. Bu istiqamətdə mövcud resursların artırılması, elmi-tədqiqat işlərinin dəstəklənməsi və praktiki tətbiqin genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Alper, S., & Raharinirina, S. (2006). Assistive technology for individuals with disabilities: A review and synthesis of the literature. *Journal of Special Education Technology*, 21(2), 47–64.
2. Cheung, A. C., & Slavin, R. E. (2013). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K–12 classrooms: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 9, 88–113.
3. Edyburn, D. L. (2013). Critical issues in advancing the special education technology evidence base. *Exceptional Children*, 80(1), 7–24.
4. Fälth, L., Gustafson, S., Tjus, T., Heimann, M., & Svensson, I. (2013). Computer-assisted interventions targeting reading skills of children with reading disabilities—A longitudinal study. *Dyslexia*, 19(1), 37–53.
5. Flanagan, S., Bouck, E. C., & Richardson, J. (2013). Middle school special education teachers' perceptions and use of assistive technology in literacy instruction. *Assistive Technology*, 25(1), 24–30.
6. Hasselbring, T. S., & Glaser, C. H. W. (2000). Use of computer technology to help students with special needs. *The Future of Children*, 10(2), 102–122.
7. Ke, F., & Abras, T. (2013). Games for engaged learning of middle school children with special learning needs. *British Journal of Educational Technology*, 44(2), 225–242.
8. Kaspi-Tsahor, D., Heiman, T., & Olenik-Shemesh, D. (2011). Technology use among students with learning disabilities in higher education: A review of literature. *Journal of Learning Disabilities*, 44(5), 477–491.
9. King-Sears, M. E., & Evmenova, A. S. (2007). Technology and universal design for learning: Considerations for the use of technology to enhance learning. *Learning Disability Quarterly*, 30(3), 199–213.
10. Williamson, B. (2017). Who owns educational theory? Big data, algorithms and the expert power of education data science. *E-learning and Digital Media*, 14(3), 105–122.

